

**INGLIZ TILIDA MODAL FE’LLARNING O’ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI VA ULARNING O’ZBEK TILIDA BERILISHI**

Raximova Ma’mura Baxtiyorovna

Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti 1- kurs magistranti

Ilmiy rahbar:

PhD Jalolova Shahnoza Muhamedjanovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan chuqur tadqiqot olib borilgan holda, ingliz tilidagi modal fe’llarning o’ziga xos xususiyatlari hamda ularning o’zbek tilida berilishi haqida tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: Fe’l, modal fe’l, semantik tahlil, leksik kompetensiya.

Chet tillarini o’qitish jarayonida o’quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish bugungi kun metodikasining asosiy maqsadi hisoblanadi. Kommunikativ kompetensiya esa o’z navbatida bir necha kichik kompetensiyalarni o’z ichiga oladi va ulardan eng birinchisi lingvistik kompetensiyadir. Lingvistik kompetensiyaga ega bo’lish deganda, o’quvchining ingliz tili grammatikasi va leksikasi bo’yicha mukammal bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishi tushuniladi. Buning uchun esa, ona tili va o’rganilayotgan tildagi ma’lum bir til birligini chog’ishirma tahlil qilish va tahlil natijalariga qarab interferensiya holatlarini ko’rib chiqish zarurdir. Quyidagi ilmiy maqolada ingliz tilidagi modal fe’llarning grammatik xususiyatlarini o’rgatish bilan bir qatorda, ularning ikki tildagi ya’ni ingliz va o’zbek tilida qay tarzda berilishini o’rganib chiqamiz.

Har qanday xorijiy tilni samarali o’qitish uchun eng avvalo, o’quvchilarning ona tili va o’rganayotgan tillarini bir biri bilan solishtirish, ularni qiyosiy tahlil qilish kerak. Tillarni taqqoslash orqali shu tillarning o’xshash va farqli xususiyatlari namoyon bo’ladi: o’xshash xususiyatlar ikkinchi tilni osonroq o’rganishga yordam bersa, farqli xususiyatlar tilni o’rganishda qiyinchiliklar

tug'diradi, va bu qiyinchiliklar o'z navbatida nutqdagi xatolarga olib keladi. **Ingliz tilidagi modal fe'llarning barcha ma'nolarini qanday eslab qolish kerak?**

Deyarli hamma *modal fe'llar* bir nechta foydalanish holatlari, shuning uchun hamma ham hamma narsani tezda eslay olmaydi **modal fe'llarning ingliz tilidagi ma'nolari**. Nima qilish kerak? Birinchidan, barcha modal fe'llar jonli nutqda ko'pincha uchramaydi. Masalan, bu tashvish *kerak* (bu deyarli bir xil *kerak*). Ikkinchidan, bir vaqtning o'zida hamma narsani o'rganishingiz shart emas, ayniqsa har bir modal fe'lning ma'nosini to'liq tushunmagan bo'lsangiz. Eng ko'p ishlatiladiganlardan boshlang: *mumkin, may, kerak, kerak, kerak*. Ular bilan o'zbek tilida misollar tuzish, hamda ularning nutqda qo'llanilishini o'rganish lozim.

Modal fe'l - ingliz tilidagi alohida qoidaga bo'ysunadigan maxsus birlik. Ingliz tilida fe'llarning bir nechta turlari mavjud: muntazam, tartibsiz, modal. Noqonuniy fe'llarning ro'yxati alohida, siz uni yoddan bilishingiz kerak. Muntazam va tartibsiz fe'llar o'tgan zamoni yasash yo'li bilan bir-biridan farq qiladi. Muntazam fe'llar shaklini butunlay o'zgartirish uchun tartibsiz fe'llarni qo'shish orqali o'tgan zamon shakllarini hosil qiladi. Bundan tashqari, fe'llar bosh va ko'makchiga bo'linadi. Ularning asosiylari leksik vazifani bajaradi, ular muayyan harakatni bildiradi. Bunday fe'llar rus tiliga tarjima qilingan. Yordamchi fe'llar faqat asosiy fe'llar bilan tandemda mavjud bo'lib, ular grammatik vazifani bajaradi. Bu fe'llarning rus tiliga tarjimasi yo'q. Ingliz tilidagi modal fe'llar asosiy fe'llarga nisbatan qo'shimcha funktsiyaga ega bo'lib, ularni vazifasida yordamchi fe'llarga tenglashtiradi. Ular sub'ektning asosiy harakatga munosabatini bildiradi: majburiyat, ehtiyoj yoki biror narsa qilish qobiliyati. Ya'ni, men suzishni bilishim yoki bilishim kerak, ayta olaman va hokazo.

Modal fe'llar: qoidalar va misollar

Tilni qulay bilish uchun *must, may, need, ought to, should, have to, to be able to, manage to* modallarining quyidagi ro'yxatini bilishingiz kerak. Modal fe'llardan foydalanish qoidalariga kelsak, asosiy tamoyillar:

1) biz modal fe'llarga oxir qo'shmaymiz (mane to modal fe'lidan tashqari);

2) modal fe'llardan keyin to zarrachasini qo'ymaymiz (nejat, have to, ought to'dan tashqari)

3) modaldan keyingi bosh fe'l infinitiv (boshlovchi shakl) shaklida qo'yiladi.

Misol uchun:

Men ketishim kerak, kech bo'ldi. Men ketishim kerak, kech bo'ldi.

Bu vazifani ertaga kechgacha bajarishingiz kerak. Ertaga kechqurungacha bu vazifani bajarishingiz kerak.

Siz boshqa yo'l topishingiz kerak. Siz boshqa chiqish yo'lini topishingiz kerak.

Talabalar universitet qoidalariga rioya qilishlari kerak. Talabalar universitet qoidalariga rioya qilishlari kerak.

Onam juda aqlli, besh tilda gapira oladi. Onam juda aqlli, besh tilda gapiradi.

Modal fe'llar o'z ma'nosiga ko'ra o'xshash, ammo ba'zi farqlar mavjud. Keling, batafsilroq ko'rib chiqaylik.

Modal fe'l can/could

Ushbu modal fe'l "men qila olaman, men qila olaman" deb tarjima qilinadi, u biror narsa qilish qobiliyati yoki qobiliyatini anglatishi mumkin. *mumkin*- hozirgi zamon shakli *mumkin*- o'tgan zamon shakli. Agar siz modal fe'llarni kelasi zamonda ishlatsangiz, modal fe'l shaklidan foydalaning *qodir bo'lmoq* - *qodir bo'ladi*. Misol uchun:

Men juda yaxshi suzishni bilaman, chunki mening juda yaxshi o'qituvchim bor edi. Men juda yaxshi suzaman, chunki mening yaxshi o'qituvchim bor edi.

Bir necha yil oldin men ancha yaxshi ko'rardim. Bir necha yil oldin men juda yaxshi ko'rdim.

Biz sizga vaziyatni tushuntirishga yordam beramiz. Biz sizga vaziyatni tushuntirishga yordam bera olamiz.

Modal fe'llarning inkor shakli qoidaga ko'ra not – can not, qisqartirilgan can “t” qo'shilishi bilan yasaladi. Masalan:

Men kitobimni bu tartibsizlikdan topa olmayapman. Men kitobimni bu tartibsizlikdan topa olmayapman.

Could not, shorted form can "t. Masalan:

Talabalar va o'quvchilar ushbu musobaqaga tayyor bo'lishlari mumkin edi. O'quvchilar va talabalar ushbu musobaqaga tayyorlana olmadilar.

Modal fe'l bilan so'roq gapni shakllantirish *mumkin/mumkin* gapda teskari so'z tartibini qo'llashingiz kerak, ya'ni mavzu emas, modal fe'lni birinchi o'ringa qo'ying. Misol uchun:

Mayk sizning ko'ylagingizni olib keta oladimi, uniki iflosmi? Mayk sizning ko'ylagingizni ola oladimi, u iflosmi?

Fe'lning so'roq shaklida *mumkin* muloyim ma'noga ega, siz ruxsat so'rash uchun foydalanishingiz mumkin. Misol uchun:

Menga tuz olib bera olasizmi? Menga tuz bera olasizmi?

Modal fe'llar to be able to/manage to

Qodir bo'lmoq, qodir bo'lmoq ma'nosidagi yana bir modal fe'l. Ammo agar could ko'proq umumiy chegaralarga ega bo'lsa, be able to xususiy, o'ziga xos vaziyatlarda qo'llaniladi. Misol uchun:

Yong'in juda tez tarqaldi, ammo hamma qochishga muvaffaq bo'ldi. Yong'in juda tez tarqaldi, ammo hamma qochishga muvaffaq bo'ldi.

Biz mushukim qayerdaligini bilmasdik, lekin nihoyat uni topishga muvaffaq bo'ldik. Mushugim qayerdaligini bilmasdik, lekin oxir-oqibat uni topa oldik.

fe'ning o'tgan shakli *to be able to - was/wered to*. fe'ning o'tgan shakli *boshqarish - muvaffaq bo'lish*.

So‘roq gapni yaratish uchun birinchi o‘ringa yordamchi yoki modal fe’lni qo‘yish kerak. Misol uchun:

U sizning yordamingizsiz xonadan chiqib keta oldimi? U sizning yordamingizsiz xonadan chiqib keta oldimi?

Kim eng yaxshi o'yinchini mag'lub eta oladi? Kim eng yaxshi o'yinchini mag'lub eta oladi?

Inkor gap yasash uchun not yoki yordamchi fe’ldan foydalaning. Misol uchun:

Men bu ishni ko'rsatmasiz bajara olmadim. Men bu ishni ko'rsatmalarsiz bajara olmadim.

Modal fe'l must

must modal fe'li ekstremal darajadagi majburiyatni ifodalaydi. Agar siz ingliz tilini noldan o'rganayotgan bo'lsangiz, unda siz ushbu fe'l bilan ehtiyot bo'lishingiz kerakligini bilishingiz kerak, chunki u tartibli ma'noga ega. Buyruq o'rniga tavsiya bermoqchi bo'lsangiz, boshqa fe'lni tanlashingiz kerak. Misol uchun:

Maktabimiz o'quvchilari Nizomga rioya qilishlari shart. Maktabimiz o'quvchilari Nizomga amal qilishlari shart.

must modal fe'li inkor shaklda "kerak emas" degan ma'noni anglatadi. Salbiy zarrachani qo'shish orqali hosil qilingan, masalan:

Sizning oilangiz istamasa, boshqa shaharga ko'chib o'tmasligi kerak. Sizning oilangiz istamasa, boshqa shaharga ko'chib o'tmasligi kerak.

So'roq gapni yasash uchun qo'yning *kerak* taklifda birinchi.

Hayvonlarni qafasda saqlash kerakmi? Hayvonlarni qafasda saqlash kerakmi?

Bundan tashqari must fe'li boshqa ma'noga ega. Biz "bo'lishi kerak, ehtimol" ma'nosida bo'lishi kerak deymiz. Misol uchun:

Siz juda och bo'lsangiz kerak, chunki kechki ovqatni o'tkazib yubordingiz. Siz juda och bo'lishingiz kerak, chunki siz tushlikni o'tkazib yubordingiz.

Bunday katta shaharning markazida yashash juda shovqinli bo'lsa kerak. Bunday katta shaharning o'rtasida yashash juda shovqinli bo'lsa kerak.

Modal fe'l may/might

May va might barcha modal fe'llar kabi asosiy fe'lni to'ldirishga intiladi. Bu fe'lning tarjimasi "mumkin, mumkin". May hozirgi zamon shakli, might o'tgan zamon shakli. Misol uchun:

I bu kollejning eng yaxshi talabalaridan biri bo'lishi mumkin. Men kollejda eng yaxshi talaba bo'lishim mumkin.

Mening sumkam qayerda? Bu sizning xonangizda bo'lishi mumkin. Mening sumkam qayerda? U sizning xonangizda bo'lishi mumkin.

U tushlik qilayotgandir. U kechki ovqat qilgan bo'lishi mumkin.

Bu juda g'alati tushuntirish, lekin haqiqat bo'lishi mumkin. Bu juda g'alati tushuntirish, lekin bu haqiqat bo'lishi mumkin.

Inkor gap yasash uchun not - may not, might not inkor zarrasini ishlatib.

Bu haqiqat bo'lmasligi mumkin! Bu haqiqat bo'lishi mumkin emas!

So'roq gap umumiy qoida bo'yicha tuziladi: modal fe'lni birinchi o'ringa qo'yib. Misol uchun:

Derazalarni ochsam maylimi, juda issiqmi? Oynani ochsam maylimi, bu yer juda issiqmi?

Modal uchun

Bu "kerak, kerak, kerak" degan ma'noni anglatadi. U hozirgi, o'tmish va kelajak zamonda uchta shaklga ega: *bor/ga to'g'ri keldi, to'g'ri keldi, majbur bo'ladi*. Misol uchun:

Kelgusi yozgacha bu kvartirada qolishingiz kerak. Kelgusi yozgacha shu kvartirada qolishingiz kerak.

U darhol kechki ovqatni pishirishi kerak. U zudlik bilan kechki ovqat tayyorlashi kerak.

Biz ketishimiz kerak, endi bizga joy yo'q. Biz ketishimiz kerak, biz endi bu erga tegishli emasmiz.

Do'stlarim ishni tugatishlari kerak edi, lekin ular muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Do'stlarim ishni qilishlari kerak edi. lekin qila olmadilar.

Modal fe'l bilan inkor gap yasash *kerak* ko'makchi fe'l qo'shish *kerak qiladi/qiladi/qiladi* manfiy zarracha esa yo'q. Misol uchun:

Filmni oxirigacha tomosha qilish shart emas. Filmni oxirigacha tomosha qilish shart emas.

Bu odamlar sizning mashinangizni tekinga tuzatishlari shart emas edi. Bu odamlar sizning mashinangizni tekinga tuzatishlari shart emas edi.

Meri siz uchun hamma ovqatni sotib olishi shart emas. Mari siz uchun ovqat sotib olishi shart emas.

Modal fe'llar bilan so'roq gapni qoida bo'yicha yozish; *kerak* ko'makchi fe'l qo'shish *kerak qiladi, qiladi* yoki *qildi* taklifda birinchi. Bu gapda teskari so'z tartibi deyiladi. Agar *kerak* bo'lsa, yordamchi fe'l oldiga so'roq so'zini qo'shing. Misol uchun:

Kechgacha ishda qolishingiz shartmi? Kechgacha ishda qolishingiz shartmi?

Uni qancha kutish kerak edi? Uni qancha kutish kerak edi?

ought to modal fe'li

Bu modal fe'l ma'no jihatdan oldingisiga o'xshash, sinonimdir. Modal fe'l *kerak*"bo'lishi kerak" degan ma'noni anglatadi. Misol uchun:

Qizlar qorong'u vaqtda ko'proq ehtiyot bo'lishlari kerak. Qizlar kechasi ko'proq ehtiyot bo'lishlari kerak.

Inkor gapda fe'lga emas inkor zarrasini qo'shamiz. Misol uchun:

Ular barcha darslarni o'tkazib yubormasliklari kerak. Ular barcha darslarni o'tkazib yubormasliklari kerak edi.

So'roq gapni yasash uchun gap boshiga ought modal fe'lini qo'ying. Misol uchun:

Uning ko'rsatmalariga amal qilishim kerakmi? Uning ko'rsatmalariga amal qilishim kerakmi?

Yoki savol so'zi bilan:

Qachon yoningizga kelishim kerak? Sizga qachon kelishim kerak?

Modali fe'l should

Bu modal fe'l ham majburiyat ma'nosiga ega bo'lib, "kerak, kerak" deb tarjima qilinadi, nisbatan yumshoqroq va muloyimroq ma'noga ega. *kerak*. Modal fe'l *kerak* o'tgan zamon fe'lidir. Misol uchun:

U kasal bo'lganida men u bilan qolishim kerak. U kasal bo'lganida men u bilan qolishim kerak.

Siz sog'lig'ingizga ko'proq ehtiyot bo'lishingiz kerak. Siz sog'lig'ingizga yaxshiroq g'amxo'rlik qilishingiz kerak.

Har kuni yomg'ir yog'adi, sizda soyabon bo'lishi kerak. Har kuni yomg'ir yog'adi, siz o'zingiz bilan soyabon olib yurishingiz kerak.

Fe'lning inkor shakli not - should not inkor zarrasi yordamida yasaladi, qisqartirilgan shakli shouldn "t. Masalan:

Siz bu erkaklar bilan ko'p vaqt o'tkazmasligingiz kerak. Siz bu odam bilan ko'p vaqt o'tkazmasligingiz kerak.

Pastkilar yomon odamlarga o'zlari xohlagan narsani qilishlariga yo'l qo'ymasligi kerak. Qonun nopoklarga o'zlari xohlagan narsani qilishga ruxsat bermasligi kerak.

should modal fe'li ishtirok etgan so'roq gaplar gap a'zolarini o'zgartirish orqali yasaladi. Modal fe'l birinchi bo'lib keladi. Misol uchun:

Eshikni yopishim kerakmi? Eshikni yopishim kerakmi?

Bu yoshlar o'zlarini shunchalik shovqinli tutmasliklari kerakmi? Bu yoshlar jim bo'lishlari kerakmi?

Savol so'zi bilan mumkin bo'lgan variantlar:

Dam olish kunlarida itingizga kim g'amxo'rlik qilishi kerak? Siz ta'tilda bo'lganingizda itingizga kim g'amxo'rlik qilishi kerak?

V bu qutilarni qo'yishim kerakmi? Bu qutilarni qayerga qo'yishim kerak?

Modal fe'l kerak

Bu fe'l ingliz nutqida eng ko'p ishlatiladiganlardan biridir. "kerak" deb tarjima qiling. Biz uni turli vaziyatlarda ishlatamiz. Misol uchun:

Men imkon qadar tezroq shifokorni ko'rishim kerak. Men imkon qadar tezroq shifokorni ko'rishim kerak.

Kate sizning yordamingizga muhtoj, hoziroq unga qo'ng'iroq qiling! Kate sizning yordamingizga muhtoj, darhol unga qo'ng'iroq qiling!

Bu fe'lning inkor shakli ikki xil shaklda yasalishi mumkin. Salbiy zarrachani qo'shish orqali *emas* modal fe'lga - *kerak emas*, qisqartirilgan shaklda needn "t, yoki, yordamchi fe'l qo'shib *qiladi/qiladi/qiladi* va manfiy zarracha *emas - kerak emas, kerak emas, kerak emas edi*. Salbiy shaklning ma'nosi "kerak emas", ya'ni kerak emas, lekin xohlasangiz, qila olasiz. Misol uchun:

Bu kitoblarning hammasini o'qish shart emas, birini tanlang. Bu kitoblarning hammasini o'qish shart emas, birini tanlang.

Endi sizni tinglashim shart emas, o'zim qaror qabul qilishim mumkin. Men endi sizni tinglashim shart emas, men o'zim qaror qabul qila olaman.

Xuddi shu printsipga ko'ra, so'roq gapni tuzing: yordamchi fe'lni birinchi o'ringa qo'ying *qiladi/qiladi/qiladi*. Misol uchun:

Tayyorgarlik uchun biroz vaqt kerakmi? Tayyorlanish uchun vaqt kerakmi?

Singlim rasm chizishi kerakmi? Singlim rasm chizishi kerakmi?

Sevimlilarga qo'shing

Modal fe'llar(Modal fe'llar) - bu harakatni bildirmaydigan, lekin so'zlovchining harakatga munosabatini bildiruvchi fe'llar. Boshqacha aytganda, modal fe'llar biror ish-harakatni bajarish imkoniyatini, ehtimolligini, zarurligini ifodalaydi.

Modal fe'llarning grammatik xususiyatlari

Modal fe'llar har doim zarrachasiz semantik fe'l (ya'ni uning noaniq shakli bilan) bilan birga ishlatiladi. *uchun*.

Istisno shundaki modal fe'llar **kerak, bo'lish, kerak**, zarrachali infinitivdan keyin *uchun*.

I suzishi mumkin. - Men suzishni bilaman.

Siz ketishi mumkin. - Ketishingiz mumkin.

Siz bilish kerak bu. "Siz buni bilishingiz kerak.

Modal fe'llarning so'roq va inkor shakllari yordamchi fe'l yordamisiz yasaladi. So'roq gapda predmetdan oldin modal fe'l keladi, inkor shakli esa zarracha yordamida yasaladi. *emas*, modal fe'ldan keyin qo'yiladi. **Istisno** hisoblanadi .

mumkin siz suzish? - *Suzishingiz mumkinmi?*

may I ket? — *Borsam maylimi?*

Kerak biz maslahatlashish shifokormi? *Shifokorga murojaat qilishimiz kerakmi?*

Do siz o'qish kerak ko'p? - *Ko'p o'qish kerakmi? (tashqari)*

*I suzishni bilmaydi. - Men suzishni bilmayman.
Siz bo'lmasligi kerak yig'lamoq. “Siz yig'lamasligingiz kerak.
Siz tushuntirish shart emas tafsilotlar. “Tafsilotlarni tushuntirishga hojat yo'q.
(tashqari)*

Modal fe'llar qisqartirilgan inkor shakllari bilan tavsiflanadi:

*mumkin emas = qila olmaydi, bo'lmasligi kerak = qilmaslik kerak, =
bo'lmasligi kerak qilmaslik kerak, bo'lmasligi kerak = kerak emas va hokazo.*

Modal fe'llar va faqat ikkita zamonda qo'llaniladi - in hozirgi oddiy (*mumkin, may*) va ichida o'tgan oddiy (*mumkin va mumkin*).

Aksariyat modal fe'llar bir nechta ma'noga ega. Ular so'zlovchi nuqtai nazaridan harakatni zarur, mumkin, kerakli, shubhali, muammoli yoki majburiy deb ko'rsatishi mumkin. Modal fe'llar ish-harakatning o'zini emas, balki unga munosabatni ifodalagani uchun buyruq mayli shaklida qo'llanilmaydi, ya'ni harakat motivini ifodalay olmaydi. Bir qator shakllar (masalan, infinitiv, kesim, gerund) yo'qligi sababli bunday fe'llar ham etarli emas deb ataladi.

Chet tillarini o'qitishda asosiy e'tibor bugunda til o'rganuvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda qaratilmoqda. Buning natijasida grammatik birliklar va qoidalarni ham an'anaviy usulda emas, balki kommunikativ yondashuvga asoslangan holda o'qitish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kunda ta'lim tizimining oldiga qo'ygan asosiy maqsadi har bir o'quvchining har tomonlama rivojlanishiga, o'zining jamiyatdagi o'rnini topishiga va o'zini o'zi yanada takomillashtirib borishiga qaratilgan yangi, har bir o'quvchi shaxsini e'tiborga oluvchi yondashuvga asoslangan ta'lim tizimini yaratishdir. Shunday ekan ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar ham ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun amaliy qo'llanma vazifasini bajaradi deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Buranov J.B, “ Ingliz tili grammatikasi” T.,O’qituvchi”-1973
2. Hoshimov U, Buranov J, “ Ingliz tili grammatikasining normative kursi” T.: „O’qituvchi”-1987
3. Usmonov O’.U, S. Ashurov, “Ingliz tili nazariy grammatikasi “Sam..-2007
4. G’apparov M, Qosimova R, “Ingliz tili grammatikasi “ T.-2008